

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 2

2023

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2023

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабрь протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2023-SI-2>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Burkhanova Ma'mura Gulyamovna EDUCATION AS IMPARTIAL PART OF INTELLIGENCE.....	7
2. Бурханова Маъмура Гулямовна ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ КАК ПОСТУЛАТ ДОБРОТЫ И ТОЛЕРАНТНОСТИ (ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ЗНАЧЕНИЯ).....	12
3. Данабаев Хуршид Напасович В УМЕНЬШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ.....	17
4. Maxmudova Aziza Nugmanovna ZAMONAVIY TIBBIYOTDA BIOETIKANING FAN VA ZAMONAVIY JAMIYAT HAYOTIDAGI O'RNI.....	25
5. Султанова Гулноза Сабировна КОНСТРУКТИВНЫЕ И ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ).....	30
6. Tashmetov Tuxtasin Xudayberganovich GLOBAL O'ZGARISHLAR DAVRIDA AXBOROT OLAMIDAGI YOT VA ZARARLI G'OYALARNING KO'RINISHLARI.....	38
7. Джуракулов Хусан Анварович ЗАМОНАВИЙ ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	44
8. Дилноза Нарзикулова Хошимжоновна ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНИДА ОЙЛАДАГИ МУНОСАБАТЛАРНИНГ БАРҚАРОРЛАШТИРИШДА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	53
9. Кузиев Нодир Абдусалимович ЯНГИ ИПАК ЙУЛИ. ЎЗБЕКИСТОН ҲАМДА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ ЎРТАСИДАГИ САВДО-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРИ: ИЖТИМОЙИ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ.....	59
10. Наврўзова Гулчехра Нейматовна НАҚШБАНДИЯ ВА ҲАКИМИЯ: ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	64
11. Нормаматова Махсуда Нурмаматовна ИЖТИМОЙИ ХИЗМАТНИ ВИРТУАЛЛАШТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ МОДЕЛЛАРИ ВА АМАЛИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.....	80
12. Усмонова Лайло Рахматуллаевна ШАРҚ АЛЛОМАЛАРИНИНГ ЎРТА АСРЛАР ИЛМ-ФАН ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА ЖАХОН ФАЛСАФА ТАРИХИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	87
13. Эшонкулова Нуржахон Абдужабборовна ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТ РИВОЖИ: БАХТ-САОДАТ ФЕНОМЕНИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙИ-АХЛОҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	93
14. Jabborova Saodat Sattorovna JAMIYAT MA'NAVIY SALONIYATIGA XAVF SOLAYOTGAN OMILLAR VA ULARNING TAHLILI.....	100

Джуракулов Хусан Анварович

Ўзбекистон халқаро ислом академияси ҳузуридаги

Малака ошириш марказининг Самарқанд вилояти

минтақавий филиали

фалсафа фанлари доктори (DSc), доцент.

E-mail: djurakulov-84@mail.ru

(Ўзбекистон, Самарқанд)

ЗАМОНАВИЙ ЭКОТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8330678>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда мамлакатимизда туризм соҳасида тарихий, маданий, тиббиёт, зиёрат, маърифий, этнографик ва гастрономик туризмини ривожлантириш билан бир қаторда экологик туризм (экотуризм)ни ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон шароитида экотуризмни ривожлантириш масаласи туризмнинг алоҳида йўналиши сифатида қаралиб, иқтисодий фойда келтирувчи асосий бўғинлардан бирига айланиб бормоқда ва кенг кўламдаги чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда. Зеро, бугунги глобаллашув жараёнида «табиат-шахс-жамият» тизими ўртасидаги ўзаро муносабатлардаги кескин номувофиқликлар, табиат ресурсларидан фойдаланиш билан боғлиқ масалалар дунёнинг деярли барча ривожланган ва ривожланиб бораётган мамлакатларида долзарб аҳамият касб этмоқда. Дарҳақиқат, туризмнинг бу йўналишини ривожлантириш орқали мамлакатимиз фуқаролари ҳамда хорижлик сайёҳларда мамлакатимизнинг бетакрор табиати, миллий кўриқхоналар, гўзал тоғли ҳудудлари ҳақида холис тасаввурни шакллантиришда муҳим роль ўйнайди. Шундан келиб чиқиб, ушбу тадқиқот ишида экотуризмни ривожлантириш тамойиллари билан боғлиқ муаммолар ижтимоий-фалсафий жиҳатдан атрофлича тадқиқ этилган.

Таянч сўзлар: туризм, экотуризм, экологик барқарорлик, экологик хавфсизлик, экотуризм имкониятлари, экотуризмни амалга ошириш тамойиллари.

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ЭКОТУРИЗМА

АННОТАЦИЯ

Сегодня в сфере туризма в нашей стране, помимо развития историко-культурного, медицинского, паломнического, познавательного, этнографического и гастрономического туризма, особое внимание уделяется развитию экологического туризма (экотуризма). В условиях Узбекистана вопрос развития экотуризма рассматривается как отдельное направление туризма, он становится одним из основных звеньев, приносящих экономическую выгоду, и разрабатывается широкий комплекс мероприятий. Ведь в современных процессах

глобализации острые противоречия во взаимоотношениях системы «природа-человек-общество», вопросы, связанные с использованием природных ресурсов, приобретают актуальное значение практически во всех развитых и развивающихся странах мира. На самом деле, благодаря развитию этого направления туризма, он играет важную роль в формировании объективного представления граждан нашей страны и иностранных туристов об уникальной природе нашей страны, национальных заповедниках, красивых горных краях. Исходя из этого, в данном исследовании проблемы, связанные с принципами развития экотуризма, детально изучаются с социально-философской точки зрения.

Ключевые слова: туризм, экотуризм, экологическая устойчивость, экологическая безопасность, возможности экотуризма, принципы реализации экотуризма.

SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLES OF MODERN ECOTOURISM DEVELOPMENT

ABSTRACT

Today, in the field of tourism in our country, in addition to the development of historical, cultural, medical, pilgrimage, educational, ethnographic and gastronomic tourism, special attention is paid to the development of ecological tourism (ecotourism). In the conditions of Uzbekistan, the issue of ecotourism development is considered as a separate direction of tourism, it is becoming one of the main links that bring economic benefits, and a wide range of measures are being developed. After all, in today's globalization process, sharp inconsistencies in the mutual relations between the "nature-person-society" system, issues related to the use of natural resources are gaining urgent importance in almost all developed and developing countries of the world. In fact, through the development of this direction of tourism, it plays an important role in forming an objective image of our country's citizens and foreign tourists about the unique nature of our country, national reserves, and beautiful mountain regions. Based on this, in this research, the problems related to the principles of ecotourism development are thoroughly studied from a socio-philosophical point of view.

Key words: tourism, ecotourism, ecological sustainability, ecological safety, ecotourism opportunities, principles of ecotourism implementation.

КИРИШ

Бугунги глобал экологик ўзгаришлар шуни кўрсатмоқдаки, табиий барқарорликни таъминлаш кўп жиҳатдан антропоген фаолиятнинг характериға ҳамда унинг экологик талабларға қай даражада мослиғиға боғлиқ бўлиб қолмоқда. Зеро, табиатға нисбатан антропоген таъсирнинг ошиб бориши натижасида атроф-муҳитнинг ифлосланиши, ҳаво ҳароратининг динамик ўзгариши, тупроқ деградацияси, ўрмонларнинг қисқариши каби ҳолатларни келтириб чиқармоқда. Экотуризмни ривожлантириш эса бу ҳолатларни олдини олиш ва уларни рационал тарзда бартараф этишнинг муҳим омилларидан бири бўлиб саналмоқда. Шу сабабдан ҳам дунё илм-фанида илмий жамоатчилик томонидан экотуризмни ривожлантириш билан боғлиқ бўлган кўплаб илмий-назарий ва амалий-фундаментал тадқиқотлар олиб борилмоқда. Хусусан, экотуризмнинг моҳияти ва ривожланиш тенденциялари, экотуризмнинг ижтимоий-иқтисодий муаммолари, экотуристтик ресурслардан фойдаланиш, экотуризмнинг ички имкониятлари ва барқарор ривожланиши, экотуризмнинг инсон руҳиятиға ижобий таъсири, экотуризмни бошқаришнинг методологик асосларига оид олиб борилаётган тадқиқотлар муҳим илмий аҳамият касб этмоқда. Шу билан бирга, инсоннинг ўзини ўраб турган табиий атроф-муҳит билан боғлиқ юриш-туриши экологик ҳуқуқий нормалар доирасида амалға ошишини назарда тутсак, экотуризм ривожиди шахс экологик ҳуқуқий онгининг намоён бўлиш хусусиятлари, концептуал асосларини ижтимоий-фалсафий жиҳатдан тадқиқ этиш бугунги кунда илмий жамоатчилик олдида турган долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Мамлакатимизда табиат ресурсларидан оқилона фойдаланган ҳолда барқарор экологик вазиятни яратиш билан боғлиқ вазифалар ечимини топиш давлат сиёсатининг асосий устувор йўналишларидан бириға айланди. Давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Энг

муҳим масала – аҳолининг экологик маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош қотиришимиз зарур. Албатта, бундай муаммоларни фақат маъмурий йўл билан ҳал этиб бўлмайди, бунга ёш авлод қалбида она табиатга меҳр-муҳаббат, унга дахлдорлик ҳиссини тарбиялаш орқали эришиш мумкин” [Мирзиёев Ш.М. 2021. –Б. 392]. Шу нуқтаи назардан, ҳар бир шахс онгига ўзини табиатга тўлиқ боғлиқ эканлигини сингдиришда, умуман табиий атроф-муҳит барқарорлигини таъминлашда экотуризмнинг имкониятларидан самарали фойдаланиш ва унинг ривожига таъсир кўрсатувчи шахс экологик ҳуқуқий онгини юксалтириш механизмлари, тамойиллари, усул ва воситаларини илмий тадқиқ қилиш эҳтиёжини юзага келтирмоқда.

МАТЕРИАЛЛАР ВА МЕТОДЛАР

XX аср охири ва XXI аср бошларида юзага келган экологик хавфсизликни таъминлаш масаласи бутун дунё мамлакатлари олимлари олдида турган долзарб вазифалардан бирига айланди. Хусусан, табиат ресурсларидан жамият эҳтиёжларини қондириш мақсадида истеъмол қилиш ҳажмининг кенгайиши ушбу йўналишга алоқадор масалаларни тадқиқ этишнинг долзарблигини янада оширди. Бу борада табиий атроф-муҳит барқарорлигини таъминлаш омилларидан бири бўлган экотуризмни ривожлантириш билан боғлиқ илмий изланишлар конструктив аҳамият касб этади. Хусусан, экотуризм имкониятларининг кенгайиши, экотуризмнинг барқарор ривожланиши, экотуризмнинг ўрни масалалари бўйича Mayra Sanchez Morgan [Mayra Sanchez Morgan. 2019. <https://doi.org/10.37099/mtu.dc.etrdr/971>], R.K.Harshavardhan [Harshavardhan R.K. 2019.], [Anup K.C. Nepal], И.Гергиев [Гергиев И. 2019. –С. 104-112.], С.А.Лебедева, Е.В.Паткина [Лебедева С.А., Паткина Е.В. 2021. –С. 1271-1288.], В.П.Кекушев, В.П.Сергеев, В.Б.Степаницкийлар [Кекушев В.П., Сергеев В.П., Степаницкий В.Б. 2001. –С. 60] каби хориж олимларининг илмий изланишлари муҳим аҳамият касб этади. Мамлакатимизда Р.А.Исломова [Исломова Р.А. 2014. –Б. 131.], С.Мамашокиров [Мамашокиров С. 1993. –Б. 118.] А.Н.Нигматов, А.Н.Норчаев, М.Қ.Пардаев, Э.Т.Раббимов, Ф.Т.Эгамбердиев, А.А.Эштаев, О.Ҳ.Хамидов [Хамидов О.Ҳ. 2017. –Б. 67.], А.Қодиров [Қодиров А. 2021. –Б. 57-60.] томонидан туризм ва экотуризмни ривожлантириш борасида олиб борилган тадқиқотлар муҳим илмий аҳамият эга.

Мақолада илмий билишнинг тарихийлик, мантиқийлик, таққослаш, қиёсий-типологик, тизимли ва факториал таҳлил каби усулларидан самарали фойдаланилган.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Бугунги кунда деярли кўпчилик ривожланган ва ривожланиб бораётган мамлакатлар табиий атроф-муҳит барқарорлигини таъминлаш йўллари излаб топишга ва шу билан бирга мамлакат иқтисодиётини кўтариш мақсадида ҳудуд ички имкониятларидан оқилона фойдаланишга ҳаракат қилмоқдалар. Бу борада экотуризмнинг имкониятлари анча кенг бўлиб, ундан ўринли фойдаланиш ва уни ривожлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Зеро, айтиш мумкин, экотуризм жуда тез ривожланаётганлиги ва айрим хорижий мамлакатларда сайёҳларнинг асосий кўп қисмини жалб қилаётганлигини кузатиш мумкин. Хусусан, бу борада Эквадор, Коста-Рика, Непал, Кения, Мадагаскар, Австралия, Америка, Янги Зеландия, Финландия, Дания, Норвегия, Ирландия, Швеция ва Исландия каби давлатлар етакчи ўринга эга бўлиб, экотуризмдан келадиган даромади миллионлаб долларни ташкил этади.

Ушбу давлатларнинг баъзи бирларини таҳлил қиладиган бўлсак, жумладан, «Непалда экотуризм табиий ресурслардан фойдаланишга ёрдам бериши, биологик хилма-хилликни сақлаши, ўрмон қопламани кўпайтиришга хизмат қилиши, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва кўпайтиришга, кўкаламзорлаштириш ҳамда муқобил энергия манбаларидан фойдаланишга ижобий таъсир этиши зарурлиги шарт қилиб қўйилган» [Anup K.C. Nepal <http://dx.doi.org/10.5772/62308>]. Ушбу мамлакат ўзининг баланд тоғлари, жўшқин дарёлари, ўсимлик ва ҳайвонот дунёсининг хилма-хиллиги билан сайёҳларни жалб қилади.

Европа давлатлари орасида Финляндия энг қулай экологик вазиятга эга мамлакатлардан бўлиб, у ҳавосининг тозаллиги билан машҳурдир. Шунингдек, бу ерда сув экотуризмни кенг ривожланган. Ушбу давлатга келган дам олувчилар балиқ овлаш, резаворлар

ва қўзиқоринлар териш каби сеvimли машғулотлар билан шуғулланишлари, маҳаллий аҳоли билан дўстона мулоқот қилишлари ёки шунчаки гўзал табиатдан баҳраманд бўлишлари мумкин.

Экотуризмнинг ички имкониятлари кенг бўлган мамлакатлардан бири бу Исландиядир. Маълумки, ушбу давлат сайёрамиздаги энг катта вулқон ороли бўлиб, худудида икки юздан ортиқ вулқон мавжуддир. Яъни сайёҳларни фаол бўлиб турган ноёб иссиқ гейзерлар ўзига жалб қилади. Шунингдек, Исландия табиатнинг асл шаклини сақлаб қолганлиги билан ҳам машхурдир (абадий музликлар, вулқонли тоғлар, тошли чўл водийлари, ўсимлик ва ҳайвонлар биохилма-хиллиги).

Экотуризм йўналиши ривожланган шундай давлатлардан бири Норвегия бўлиб, сайёҳларни ўзига жалб қилувчи шаршаралари, тоғ тизмаси бўйлаб жойлашган чуқур қўлтиқлари билан машхурдир.

Ўзининг экологик тизими билан ажралиб турадиган давлатлардан бири бу Янги Зеландиядир. Унинг табиати кўплаб мўъжизаларни ўзида мужассам этган бўлиб, ўрмонлар, сув ўтлоқлари, пляжлар, вулқонлар, шаршаралар, музликлар, ўсимлик ва ҳайвонот оламининг хилма-хиллиги барчани ўзига ром этади. Яшил ўтлоқлари билан машхур Ирландия, гўзал яшил шаҳарлари, чиройли кичик аҳоли пунктлари, ўрмонлари, ўтлоқлар, қўллари ва дарёлари билан машхур бўлган Швецияни мисол қилиб келтириш мумкин.

Жаҳон сайёҳлик ташкилоти экспертлари маълумотиға кўра яқин келажакда экологик туризмнинг ўсиш суръати йилига 10-15 фоизни ташкил этади ва бу даромадлар иқтисодий ривожлантиришга хизмат қилади. Американинг TripAdvisor сайёҳлик сайти томонидан ўтказилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, бутун туризм саноатида экотуризмнинг улуши тахминан 10 фоизни ташкил этади, яъни, саёҳатчилар умумий сонининг 30 фоизига экотуристлар ташкил этишини кўрсатмоқда.

Мамлакатимизда ҳам бу борада салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Хусусан, табиий атроф-муҳит барқарорлигини таъминлаш омиллари билан бири бўлган экотуризмнинг ички имкониятларидан унумли фойдаланиш ва бу йўлда юқори даражадаги хизмат кўрсатиш тизимини шакллантириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Яъни, табиатга зиён етказмасдан табиатнинг софлигини сақлаб қолган ҳолда замонавий меҳмонхоналар қуриш, йўл-коммуникация тизимини яхшилаш, қўшимча шарт-шароитлар яратиш, экотур операторликни тизимли ва узлуксиз йўлга қўйиш механизмининг такомиллаштириш, меҳмонхона ва ресторан хизматларини халқаро талаблар даражасига кўтариш, малакали экогидларни жалб қилиш, мамлакатнинг табиий иқлим имкониятларини ҳисобга олган ҳолда экотуризмни изчил йўлга қўйиш ва ривожлантиришни талаб қилмоқда. Зеро, “Экологик туризм Ўзбекистонда ривожланаётган ва истиқболли тармоқ ҳисобланади. Экологик туризм катта иқтисодий даромад келтиришга қодир” [Мирзиёев Ш.М. 2021. –Б. 398.] бўлган манба сифатида мамлакат иқтисодий таркибида ривожланиб бораётган туризмнинг муҳим йўналишларидан биридир.

Шу маънода ҳозирги кунда экотуризмнинг имкониятларидан самарали фойдаланиш масаласи долзарб аҳамият касб этиб бормоқда. Ўзбекистон экотуризмнинг ички имкониятларига эътибор қаратадиган бўлсак, Зомин, Бахмал (Жиззах), Чимён-Чорвоқ (Тошкент), Ҳисор, Боботоғ, Кўхитантоғ (Сурхондарё), Ҳазрати Султон (Қашқадарё), Нурота (Навоий-Жиззах), Зарафшон тоғ тизмасида Ургут (Самарқанд), Олой (Фарғона), Қурама, Чотқол (Наманган) сингари тоғли худудларнинг имкониятлари анчагина кенгдир. Фақат уни тўғри ташкиллаштириш орқали янада кенг ривожлантириш мумкин. Шунингдек, Устюрт платформаси, Қизилкум чўли, Орол денгизи худудлари, Айдарқўл, Зарафшон, Амударё ва Сирдарё соҳилидаги тўқайзорлар ва табиатнинг бошқа кўплаб ноёб ёдгорликлари бўйлаб кенг қамровли экотурлар ташкил этиш мамлакатнинг ҳам ижтимоий-иқтисодий, мадананий ривожланишида, ҳам табиий атроф-муҳит барқарорлигини таъминлашда самарали натижа беради. Ушбу худудларда экотуризмни ривожлантиришда худуднинг табиий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда дифференциал тарзда ёндашишни талаб қилади. Тоғли худудларда сунъий қўллар, сув омборларини ҳосил қилиш («Кампирравот» (Андижон), «Чорвоқ» (Тошкент), «Тўпаланг» (Сурхондарё сингари) ишларини яна ҳам такомиллаштириш, сув билан

ишлайдиган ишлаб чиқариш мосламалари (мини ГЭС, сув тегирмони, ёғ жувози ва ҳ.к.)ни бунёд этиш кенг кўламдаги сайёҳларни жалб қилишга, моддий эҳтиёжни қондиришга ва шу ҳудуд инфратузилмасини ривожлантиришга имконият яратади. Бу борада Зомин, Бахмал, Чимён-Чорвоқ, Ҳисор, Боботоғ, Кўхитангтоғ, Ҳазрати Султон, Нурота, Зарафшон тоғ тизмасида Ургут, Олой, Курама, Чотқол сингари тоғли ҳудудларнинг имкониятларидан кенг миқёсда унумли фойдаланиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Худди шундай Устюрт платформаси, Қизилқум чўли, Орол денгизи ҳудудлари, Айдаркўл, Зарафшон, Амударё ва Сирдарё соҳилидаги тўқайзорларда ҳам жойлашув ўрнидан келиб чиқиб маълум бир чоратadbирларни ишлаб чиқиш кутилган натижани беришга замин яратади. Хусусан, қуйидаги амалий ишларни янада кенгайтириш лозим деб ҳисоблаймиз:

биринчидан, ҳудудларда кўкаламзорлаштириш ишларини жадаллаштириш лозим. Бунда бевосита «Яшил макон» шиори остида турли хил манзарали дарахтлар экишни янада кенгайтириш лозим. Айниқса, ёшлар ўртасида бу амалий тадбирни оммалаштириш, яъни бугунги кунда мамлакат аҳолисининг 54 фоизини (19 миллион) 30 ёшгача бўлган ёшлар ташкил этишини ҳисобга олсак, агар «Ҳар бир ёш битта кўчат эксин» шиори остида ушбу тадбир самарали амалга ошириладиган бўлса, мамлакатимизда бир йилнинг ўзиде 19 миллиондан ортиқ кўчат экилишига эришиш мумкин. Бу ишларнинг амалий ечими сифатида давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан 2021 йил 2 ноябрда ўтказилган видеоселектор йиғилишида **«Яшил макон»** умуммиллий лойиҳасини амалга ошириш доирасида йилига **200 млн. туп дарахт ва бута кўчатларини экиш** белгилаб қўйилгани кўкаламзорлаштириш ишларини янада жадаллаштиради. Зеро, кўкаламзорлаштириш ҳавонинг чангдан ифлосланиш даражасини 40 фоиз камайтиради [Мамашокиров С. 1993. – Б.118.]. Бу эса ўз навбатида, биринчидан, ҳаво тозалигини (кислород билан тўйинтиради) таъминлайди;

иккинчидан, ҳудудга эстетик чирой бағишлайди;

учинчидан, ҳар бир сайёҳда эстетик завқ ҳосил қилади;

тўртинчидан, тупроқ дегратациясини олдини олади;

бешинчидан, иқлим барқарорлигини таъминлайди ва ҳ.к.

Тадқиқотчи олимларимиздан бири Н.Юнусов таъкидлаганидек, биринчидан, туристлар оқимини тартибга солиш; иккинчидан, муқобил хизмат кўрсатиш турларини ривожлантириш; учинчидан, илмий тадқиқот ишлар кўламини кенгайтириш бу борадаги ишлар натижадорлигини оширади;

иккинчидан, йўқолиб бораётган ўсимлик ва ҳайвонот дунёсини сақлаб қолиш мақсадида чўлларда, адирларда ва тоғли ҳудудларда «Тирик табиат музейлари»ни ташкил этиш ҳам анча яхши самара беради. Бу биринчидан, табиий барқарорликни таъминлашга хизмат қилса, иккинчидан, маҳаллий ва хорижий сайёҳларни жалб қилишга ўз таъсирини кўрсатади;

учинчидан, ҳудуддаги чиқиндилар билан боғлиқ муаммоларни бартараф этишнинг оптимал вариантини ишлаб чиқиш. Хусусан, ёшларни мактаб, маҳалла, алоҳида хонадон ҳудудини ободонлаштириш ишларига ёшлигидан эътибор қаратиш ва бунда «Атроф-муҳитни асрайлик» шиори остидаги тарғибот-ташвиқот ишларини янада жонлантириш мақсадга мувофиқ. Зеро, ҳудуднинг ободлиги ва тоза сақланиши сайёҳларнинг кўламини кенгайтиришга хизмат қилади.

Шунингдек, ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, табиатдаги мавжуд объектлардан самарали фойдаланиш билан биргаликда, ҳудуд миллий хусусиятларидан келиб чиқиб турли кўнгилочар дастурлар, сунъий табиат боғлари (ўсимлик ва ҳайвонот боғлари)ни ташкил этиб саёҳатчиларнинг яна ҳам кенг кўламини жалб қилиш экотуризмнинг имкониятларини оширишга хизмат қилади. Сайёҳларнинг жалб қилиниши, албатта ҳудудда янги иш ўринларини юзага келишига ва бу даромад манбаининг шаклланишига олиб келади.

Мамлакатимизда ҳам бугунги кунда аҳолини иш билан банд этишда ва одамлар даромадини янада оширишда туризмни ривожлантириш масалалари давлат сиёсатининг

асосий устувор йўналишларидан бири бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон «2017-2021 йилларда Ўзбекистон республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги Фармонида: «Ижтимоий ривожланиш соҳасида – аҳоли ўртасида ишсизликни камайтириш, одамларнинг даромадларини ошириш, фан ва узлуксиз таълимни ривожлантириш, тиббий хизматлар сифатини яхшилаш ва улар билан аҳолини қамраб олишни кенгайтириш, хотин-қизлар ва ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлашни кучайтириш, одамларнинг турмуш шароитларини яхшилаш, уларни муносиб турар жой билан таъминлаш ва фаровонлигини ошириш, жамиятда соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, жисмоний тарбия ва спортни янада оммалаштириш, туризмни ривожлантириш» [2019 йил 17 январь, ПФ-5635-сон. www.lex.uz], бевосита устувор вазифалар сифатида белгиланди.

Бу вазифаларни амалга оширишда экотуризмнинг имкониятларидан ўринли фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Дарҳақиқат, экотуризмнинг ички имкониятларидан самарали фойдаланган ҳолда уни маълум бир тамойиллар асосида тизимли амалга ошириш, энг аввало, экологик хавфсизликни таъминлашга, «табиат-шахс-жамият» тизимида уйғунликка ва барқарорликка эришишга, табиат бойликларидан оқилона фойдаланишга ҳамда келажак авлодлар соғлиги саломатлиги учун табиий атроф-муҳитни асраб қолиш масъулиятини ҳам ҳис этишга ёрдам беради.

Россиялик олимлар В.П.Кекушев, В.П.Сергеев, В.Б.Степаницкийлар экотуризмни бошқаришнинг социологик-психологик, менежерлик сингари ўзига хос тамойиллари мавжудлигини кўрсатиб ўтадилар. Ҳозирда экотуризмни ривожлантириш тамойиллари сирасига мавжуд имкониятлардан келиб чиққан ҳолда экологик хавфсизликни таъминлаш, «табиат-шахс- инсон -жамият» тизими уйғунлиги ва барқарорлигини таъминлаш, табиат бойликларига нисбатан эҳтиёткорона муносабатда бўлиш, келажак авлодлар учун табиатни асраб қолиш масъулиятини ҳис этиш, яъни табиий ресурслардан фойдаланиш жараёнида нафақат ҳозирги, балки келажак авлодларнинг ҳам манфаатларини ҳисобга олиш зарурлигини кўрсатмоқда.

Экотуризмни амалга оширишда қуйидаги муайян тамойилларга амал қилиш лозим:

1. Экотуризмнинг инсон фаолияти ва амалиёти билан узвий боғлиқлиги.
2. Экотуризмнинг илмийлиги: табиий, ҳуқуқий, ижтимоий-фалсафий билимлар билан боғлиқлиги.
3. Экотуризм соҳасидаги муаммоларни ҳал этишда экотуризм салоҳияти юқори бўлган хориж мамлакатлари тажрибаларини ўзлаштирганлиги;
4. Экотуризм ривожиди ҳар бир шахсда етарлича таълим ва тарбиянинг мавжудлиги.
5. Ҳудуд имконияти (тоғ ва тоғ олди, чўл ва ўрмон, дарё ва кўллар)нинг тўғри ҳисобга олинганлиги ва ҳ.к.

Шунингдек, замонавий экотуризмнинг ривожланиш жараёни бир-бири билан ўзаро диалектик боғлиқ бўлган муайян тамойиллар асосида амалга ошириб, бизнинг фикримизча, бу тамойилларга қуйидагиларни киритиш мумкин:

- экотуризм ривожиди қонун устуворлигининг таъминланганлиги;
- экотуризмнинг ўз-ўзини ташкиллаштириши;
- ҳудуд имкониятларини тизимли таҳлил қилиш ва тўғри баҳолаш;
- экотуристлик хизматларнинг етарли даражада йўлга қўйилганлиги;
- замонавий экотуризм ривожиди «табиат-шахс-жамият» тизимидаги манфаат ва эҳтиёжнинг мос келиши;
- экотуризм соҳасида «ташкिलाштириш-бошқариш-назорат қилиш» тизимининг йўлга қўйилганлиги;
- экотуризмнинг ҳар бир тури имкониятларини ҳисобга олиш ва ҳ.к.

Шу жиҳатдан олганда, шахс экологик ҳуқуқий онгини шакллантириш ва юксалтиришга қаратилган фаолият қуйидаги тамойилларга таянган ҳолда амалга оширилиши лозим, деб ҳисоблаймиз:

- табиий ресурслардан фойдаланиш жараёнида нафақат ҳозирги, балки келажак авлодларнинг ҳам манфаатларини ҳисобга олиш;
- шахс экологик ҳуқуқий онгини шакллантиришга қаратилган вазифаларни ҳал этишга давлат экологик сиёсатининг таркибий қисми сифатида қараш;
- шахс экологик ҳуқуқий онгини шакллантириш ва юксалтириш жараёнида аҳолининг миллий-маънавий қадриятлари, хусусан, тарихий-маданий ва диний анъаналари, урф-одатлари, ҳаёт тарзи, интеллектуал ҳолати, шунингдек, табиий шарт-шароитлар, демографик ҳолат, давлатнинг табиий атроф-муҳитни муҳофаза қилиш соҳасидаги сиёсатининг асосий қоидалари кабиларни ҳисобга олиш;
- «табиат-шахс-жамият» муносабатлари тизимида фуқароларнинг қулай табиий атроф-муҳитга бўлган ҳуқуқлари устуворлигидан келиб чиқиш;
- экологик таълим, тарғибот ва тарбия фаолиятини табиатни муҳофаза қилиш муммоларини ҳал этиш амалиёти билан боғлиқ ҳолда амалга ошириш;
- ҳар бир шахсга Она табиатга нисбатан онгли равишда муносабатда бўлиш кўникмаларини сингдириб бориш;
- экологик ахборотнинг ҳар бир шахс учун доимий равишда очик ва ошкора бўлишини таъминлаш;
- давлат ва жамоат ташкилотларини шахс экологик ҳуқуқий онгини юксалтириш билан боғлиқ вазифаларни бажаришга кенг жалб қилиш;
- экологик таълим ва тарғибот соҳасидаги муаммоларни ҳал этиш борасида хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаларини ўзлаштириш;
- экологик ҳуқуқий тартиботни қарор топтириш ва бу борадаги ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш ва бошқалар.

Ўз навбатида, юқорида санаб ўтилган тамойиллар давлатнинг экологик сиёсатини тадбиқ этиш доирасида амалга оширилиши лозим.

Замонавий экотуризмнинг имкониятларидан фойдаланиш жараёнида қуйидаги мезонлар муҳим ўрин тутаяди:

биринчидан, ҳудуднинг диққатга сазовор табиий флора ва фаунаси, мусаффо ҳавоси, сув ресурслари ва ландшафтининг етарли даражада бойлиги;

иккинчидан, ҳудуддаги ижтимоий-маданий муҳитнинг барқарорлиги ва тўғри ташкиллаштирилгани;

учинчидан, йўл-қурилиш инфратузилмасининг мавжудлиги;

тўртинчидан, сифатли хизмат тизимининг йўлга қўйилганлиги.

Юқоридаги мезонлар асосида экотуризмнинг ички имкониятларидан самарали фойдаланиш аввало, табиий объектларга оқилона ёндашишни, табиатни барқарор бошқаришни, иқтисодий тежамкорликни, ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёт тарзини ривожлантиришга ва ҳар бир шахсда экологик тарбияни шакллантиришда пойдевор вазифасини бажаради.

Бугунги замонавий экотуризм ривожланиш босқичининг энг муҳим характерли хусусиятларидан бири жамият экологик онги ва маданиятини ошириш билан белгиланмоқда. Шу билан бирга, дунёдаги экологик вазият айни пайтда экологик муаммоларни олдини олиш билан боғлиқ янги ёндашувларни ишлаб чиқишни ва бу орқали табиий муҳитни сақлаш муаммоларини ҳал қилишни тақозо қилмоқда.

Ушбу муаммоларни ҳал қилишда бир нечта сабабларни келтириб ўтиш мумкин:

1. Экотуризм энг самарали ривожланаётган туризмнинг мустақил соҳаси бўлиб, янги иш ўринларини вужудга келтиради, табиат барқарорлигини ва мамлакатнинг иқтисодий ўсишини таъминловчи омил сифатида фаолият олиб боради.

2. Экотуризм барча соҳаларга ўз таъсирини ўтказиб, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий потенциалини кўтаради.

3. Экотуризм бевосита онтологик, гносеологик, аксиологик ва ижтимоий-эстетик функцияни бажаради.

Шундай экан, экотуризмнинг ички имкониятларидан унумли фойдаланиш табиат учун ҳам, жамият учун ҳам, давлат учун ҳам манфаатли бўлиб хизмат қилади. Фақат унинг имкониятларини ҳисобга олиш, уни ривожлантириш ишларини доимий равишда жадаллаштириб бориш ва айни пайтда, табиатга эстетик муносабатда экологик мақсаднинг устуворлашувини эътиборга олиш лозимдир.

ХУЛОСА

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, экологик ҳуқуқий онг, ахлоқий-эстетик онг табиий борлиқни билиш ва англаш функцияларини бажаради ҳамда экотуризмнинг ривожланишига, бу орқали экологик барқарорликни таъминлаш имконини туғдиради ва куйидагича хулоса қилиш мумкин:

биринчидан, замонавий экотуризмнинг ички имкониятларидан унумли фойдаланиш табиий атроф-муҳит барқарорлигини таъминлаш омилларида бири бўлиб, бу йўлда юқори даражадаги хизмат кўрсатиш тизимини шакллантириш муҳим аҳамият касб этиб, бу соҳада зарурий чора-тадбирларни амалга ошириш заруриятини кўрсатмоқда;

иккинчидан, ҳудудларда экотуризмни ривожлантиришда ҳудуднинг табиий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда кенг қамровли экотурлар ташкил этиш мамлакатнинг ҳам ижтимоий-иқтисодий, мадананий ривожланишида, ҳам табиий атроф-муҳит барқарорлигини таъминлашда самарали натижа беради ва бу дифференциал тарзда ёндашишни талаб қилмоқда;

учинчидан, ривожланган мамлакатлар тажрибасидан келиб чиқиб, табиатдаги мавжуд объектлардан самарали фойдаланиш билан биргаликда, ҳудуд миллий ментал хусусиятларини инобатга олган ҳолда турли кўнгилочар дастурлар, сунъий табиат боғлари (ўсимлик ва ҳайвонот боғлари)ни ташкил этиш кенг кўламдаги саёҳатчиларни жалб қилишга ва бу ҳудудда янги иш ўринларини юзага келишига ҳамда даромад манбаининг шаклланишига имкон яратади;

тўртинчидан, экотуризмнинг ички имкониятларидан самарали фойдаланган ҳолда уни тизимли амалга ошириш энг аввало, экологик хавфсизликни таъминлашга, «табиат-шахс-жамият» тизимида уйғунликка ва барқарорликка эришишга, табиат бойликларидан оқилона фойдаланишга, келажак авлодлар учун соғлом табиий атроф-муҳитни асраб қолиш масъулиятини ҳис этишга ёрдам беради;

бешинчидан, ҳар бир шахсда табиий объектларга оқилона ёндашиш, табиатни барқарор бошқариш, иқтисодий тежамкорлик ва экологик тарбияни шакллантиришда, шунингдек, ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаёт тарзини ривожлантиришда Ўзбекистонда замонавий экотуризмнинг ички имкониятлари юқори бўлиб, у бирламчи омил сифатида хизмат қилади.

Библиография

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. –Б. 392.
2. Mayra Sanchez Morgan, Doctor of Philosophy dissertation on «Ecotourism and Women's Empowerment: A Case Study in Quintana Roo Mexico» Michigan Technological University, - USA, 2019. <https://doi.org/10.37099/mtu.dc.etr/971>
3. Harshavardhan Reddy Kummitha Doctor of Philosophy dissertation on «Social entrepreneurship and Ecotourism: the role of social entrepreneurs in Ecotourism Sustainable Development». Kaposvar university, - Hungary, 2019. http://gtk.ke.hu/tartalom/doktori/HARSHA_outline_of_the_research_last_version_tezis.pdf
4. Гергиев И. Э. Экотуризм как фактор устойчивого развития регионов России // Вопросы управления. 2019. № 3 (39). С. 104—112.
5. Лебедева С.А., Паткина Е.В. Барьеры развития экологического туризма и пути их преодоления // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. – № 5. – С. 1271-1288.

6. Кекушев В.П. Сергеев В.П., Степаницкий В.Б. Основы менеджмента экологического туризма, М.; Издательство МНЭПУ, 2001 - 60 с.
7. Исломова Р.А. Экологик туризмни ривожлантириш муаммолари. Монография. –Т.: Иқтисодиёт, 2014. –Б. 131.
8. Хамидов О.Х. Ўзбекистонда экологик туризмни ривожлантиришни бошқариш механизмини такомиллаштириш: Иқт. фан. док. ... дис. автореф. – Самарқанд, 2017. – 67 б.
9. Қодиров А. Экологик туризмни ривожлантиришда халқаро туристик ташкилотларнинг ўрни. Biznes-Эксперт. –Т., 2021. –№ 2 (158). -57-60 б.
10. Anup K.C. Ecotourism and Its Role in Sustainable Development of Nepal
11. <http://dx.doi.org/10.5772/62308>
12. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. –Б. 398.
13. Мамашокиров С. Экологик таълим-тарбиянинг методологик масалалари. – Т.: НУР, 1993. – 118 б.
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга оширишга оид Давлат дастури тўғрисида»ги Фармони. 2019 йил 17 январь, ПФ-5635-сон. www.lex.uz
15. Djurakulov X.A. Ecotourism organizations intelligence and management mechanism // TJE - Tematics journal of Social Sciences. Vol-8-Issue-3. – India, 2022. P. 21-27.
16. Джуракулов Х.А. Необходимость согласования социальных и политических методов и средств в формировании экологического правосознания // ISJ Theoretical & Applied Science. - Philadelphia, USA, 2020. –№ 01 (81). – P. 262-265.
17. Djurakulov X.A. Increasing personal ecological culture the constructive significance of the rule of law // Solid State Technology. Volume: 63 Issue: 6. –USA, 2020. - P. 120-124.
18. Джуракулов Х.А. Ёшларнинг экологик ҳуқуқий онги ва маданиятини шакллантириш масалалари // Илм сарчашмалари. –Urganch, 2021. –№ 2. –Б. 54-56.
19. Джуракулов Х.А. Экотуризмни ривожлантиришда шахс экологик ҳуқуқий онгининг юксалганлик даражаси билан боғлиқлиги // Наманган давлат университетининг илмий ахборотномаси. – Наманган, 2021. –№ 12. –Б. 230-234.
20. Джуракулов Х.А. Ёшлар экологик онги ва маданиятини юксалтиришда ислом динида илгари сурилган ғоялардан оқилона фойдаланиш зарурияти // Имом Бухорий сабоқлари. –Самарқанд, 2022. –№ 1. –Б. 72-73. (09.00.00; №9).
21. Джуракулов Х.А. Замонавий экотуризмни ривожлантиришнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмлари // ЎЗМУ хабарлари. –Тошкент, 2022. –№ 1/5. –Б. 57-60.
22. Djurakulov X.A. Ekoturizmni rivojlantirishda ekologik jamoat tashkilotlarining ustuvor asoslari // Samarqand davlat universiteti ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi. – Samarqand, 2022. –№ 2 (132). –Б. 73-77.
23. Джуракулов Х.А. Шахс экологик ҳуқуқий онги феномени ва унинг экологик туризм ривождаги конструктив аҳамияти // ҚарДУ хабарлари. – Қарши, 2022. –№ 3/2 (52). –Б. 71-77.
24. Джуракулов Х.А. Замонавий экотуризм ривожда шахс экологик ҳуқуқий онгини юксалтиришдаги ўзига хос ёндашувлар // Tafakkur ziyosi. –Жиззах, 2022. –№ 2. – Б. 88-91.

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

2 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 2

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000